

“Digital Twin of Organization” (DTO) - Unternehmensstudie 2024

Analyse des Umsetzungsstands und
aktueller Entwicklungen in der Praxis

Eine Studie des Instituts für Informations- und
Prozessmanagement (IPM) in Kooperation mit BOC Group

Wolfgang Groher, Uwe Riss, Michael Ziegler, Felix Meentken & Sandro Gerussi

Vorwort des Herausgebers

Wir freuen uns sehr, Ihnen die im Sommer / Herbst 2024 zusammen mit der BOC Group durchgeführte Studie zum Managementinstrument „Digital Twin of Organization“ (DTO) präsentieren zu können. Ein Digitaler Zwilling einer Organisation stellt ein dynamisches Softwaremodell dar, das eine virtuelle Darstellung eines gesamten Unternehmens oder einer Organisation bietet. Dieses digitale Abbild gibt die Eigenschaften, Strukturen, Abläufe und Beziehungen der realen Organisation wieder, so genau, wie die notwendigen Informationen zugänglich sind.

Der DTO dient als zentrale Datenreferenz für jeden einzelnen Prozess, liefert ein umfassendes Echtzeitbild und die Grundlage für Prozesssimulation.

DTOs werden heute für Unternehmen aus mehreren Gründen immer relevanter:

- **Echtzeit-Datenanalyse:**
DTOs ermöglichen es Unternehmen, Echtzeitdaten zu erfassen und zu analysieren, was eine beschleunigte Reaktion auf Veränderungen im Geschäftsumfeld ermöglicht.
- **Integration externer Datenquellen:**
DTOs sind in der Lage, Daten aus dem immer umfangreicheren Pool externer Quellen, wie z.B. von Kunden oder Partnern, zu integrieren. Dies ermöglicht eine umfassendere Analyse, was insbesondere für die strategische Planung und Prozessoptimierung von Vorteil ist.
- **Verbesserte Entscheidungsfindung:**
Durch die Integration von externen und internen Daten bieten DTOs eine umfassende und dynamische Sicht des Unternehmens und unterstützen Führungskräfte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
- **Agilität und Flexibilität:**
In einer immer dynamischeren Geschäftswelt wird Agilität immer entscheidender. DTOs ermöglichen es Unternehmen, schnell auf neue Anforderungen und Herausforderungen zu reagieren, indem sie verschiedene Szenarien simulieren und die Auswirkungen von Änderungen vor der Implementierung testen.
- **Optimierung von Geschäftsprozessen:**
DTOs helfen durch die Visualisierung und Analyse von Prozessen beim Erreichen operativer Agilität, indem sie zu einer besseren Identifizierung von Engpässen und Ineffizienzen führen.

Ein Überblick zum DTO-Konzept in Form eines kurzen Videos (3:10 min) ist verfügbar unter:

https://ipm.ost.ch/dto-umfrage/DTO-Introvideo_EN.mp4.

Die vorliegende Studie untersucht den aktuellen Umsetzungsstand von DTOs in Unternehmen und öffentlicher Verwaltung, identifiziert Erwartungen der Unternehmen an DTOs und beschreibt Herausforderungen bei der Umsetzung des DTO-Konzepts.

Vorwort des Studienpartners

Felix Meentken

Sandro Gerussi

Die Digitalisierung schreitet voran und rasante technologische Fortschritte bieten Unternehmen neue Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind viele Unternehmen noch am Anfang und tun sich in der Umsetzung schwer. Fragestellungen wie: „Welcher Prozess hat das grösste Digitalisierungspotenzial?“, „Welche Applikation und Technologie passt am besten zu meinem Unternehmen?“, „Welche regulatorischen Anforderungen sind relevant und wie kann ich deren Umsetzung sicherstellen?“, haben häufig komplexe Abhängigkeiten im Unternehmen, die eine Beantwortung erschweren.

Die Antworten auf diese Fragestellungen und damit die Entscheidungen des Unternehmens können weitreichende Konsequenzen haben und sollten damit auf Basis einer möglichst guten Informationsbasis getroffen werden. Das Konzept des „Digital Twin of an Organization“ (DTO) verspricht in diesem Zusammenhang grosses Potenzial, eine Basis für bessere Entscheidungen darzustellen. DTOs eröffnen Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, Prozesse, Strukturen und Entscheidungen in einer digitalen Umgebung zu modellieren, zu analysieren, zu simulieren – und vor allem: zu optimieren.

All das benötigt eine verlässliche Datenbasis. Gerade in Zeiten, in denen die zur Verfügung stehenden Informationen weiter exponentiell steigen, ist die Qualität und Verlässlichkeit der Daten entscheidend. Ein DTO hat hier das Potenzial, durch Standards, Freigaben von Informationen, regelmässige (automatische) Datenaktualisierungen etc. eine stabile Entscheidungsbasis zu schaffen.

Im Rahmen der Studie sollte untersucht werden, inwiefern den Unternehmen das Konzept des DTO bekannt ist, wozu sie den DTO konkret nutzen, welches Potenzial sie dem DTO bescheinigen und vor welchen Herausforderungen die Unternehmen stehen. Wir danken allen Expertinnen und Experten, die durch ihre Einblicke und Erfahrungen diese Studie bereichert haben. Unsere Ergebnisse sollen nicht nur zum besseren Verständnis des DTO-Konzepts beitragen, sondern auch Organisationen inspirieren, mutige Schritte in Richtung einer zukunftsorientierten digitalen Strategie und Umsetzung zu gehen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einstieg	1
1.1	Einleitung	1
1.2	Ziele und Forschungsdesign	1
1.2.1	Ziele der Befragung	1
1.2.2	Forschungsdesign	1
1.3	Charakteristika der Studienteilnehmenden	2
2.	Studienergebnisse	6
2.1	Bedeutung des DTO-Konzeptes	6
2.1.1	Bekanntheitsgrad im Unternehmen	6
2.1.2	Unterstützung durch das Management	6
2.1.3	Künftige Relevanz für das Unternehmen	7
2.2	Umsetzungsstand im Unternehmen	8
2.2.1	Einsatz des DTO (Status quo)	8
2.2.2	Bereitstellung von DTO-Informationen (Status quo)	8
2.2.3	Visualisierung der DTO-Informationen	9
2.3	Zufriedenheit mit der Informationsbereitstellung	10
2.4	Zielbild für den DTO-Einsatz	11
2.4.1	Relevante Funktionalitäten nach Einsatzbereich	11
2.4.2	Aktualisierungsfrequenz der bereitgestellten Informationen	12
2.4.3	Einfluss regulatorischer Anforderungen auf den DTO	13
2.4.4	Unterstützung durch KI	13
2.4.5	Relevante Daten-/ Informationsquellen für den DTO	14
2.5	Herausforderungen bei der DTO-Einführung	15
2.6	Vorteile und Nutzen des DTO-Einsatzes	16
3.	Schlussteil	16
3.1	Fazit	16
3.2	Umsetzungsempfehlung	18
3.3	Anhang	19

1. Einstieg

1.1 Einleitung

Im Jahr 2002 führte Michael Grieves den digitalen Zwilling in der Fertigung als virtuelle Darstellung bzw. dynamisches Modell eines physischen Systems ein. Eines der ersten und prominentesten Einsatzgebiete war die Anwendung bei der NASA¹ für Satelliten; digitale Zwillinge wurden hier zur Steuerung von Satelliten verwendet, sobald diese ins All geschossen und nicht mehr physisch zugänglich waren. Zu den weiteren Anwendungen digitaler Zwillinge zählen unter anderem das Design neuer Produkte, Simulationen, die frühzeitig vor Fehlfunktionen warnen oder die Bereitstellung zusätzlicher Serviceangebote.

Basierend auf dem Erfolg digitaler Zwillinge in der Fertigung hat Gartner die Idee auf Geschäftsprozesse und ganze Organisationen ausgedehnt und das Konzept des DTO – Digital Twin of an Organization geprägt. Der DTO dient als zentrale Datenreferenz für jeden einzelnen Prozess, liefert ein umfassendes Echtzeitbild und die Grundlage für Prozesssimulation. Der DTO ermöglicht es, die gesamte Unternehmensorganisation digital abzubilden, was die Optimierung von Prozessen, erhöhte Effizienz und bessere Entscheidungsfindung ermöglicht. Durch die Fähigkeit, Echtzeit-Datenanalysen durchzuführen, Zukunftsszenarien zu simulieren und Risiken zu bewerten, können Unternehmen ihre Durchlaufzeiten verkürzen, den Ressourceneinsatz verbessern und neue Geschäftsmodelle fundiert analysieren.

Angesichts dieses Nutzenpotenzials sollte das DTO-Konzept grundsätzlich auf der Agenda aller Unternehmen stehen. Die Umfrage zeigt jedoch, dass mehr als 80% der befragten Experten nur teilweise oder gar nicht damit vertraut sind. In mehr als der Hälfte der Unternehmen wird das Beschäftigen mit dem DTO-Konzept zudem auch nicht von der Geschäftsleitung unterstützt, obwohl mehr als 80% der befragten Experten ihm eine steigende oder stark steigende Bedeutung zumessen.

Das ist Grund genug dafür, sich ein differenzierteres Bild zum DTO zu machen. Dafür werden ab S. 6 die Studienergebnisse vorgestellt. Diese konzentrieren sich auf folgende Aspekte:

- Bedeutung und Relevanz des DTO-Konzeptes
- Aktueller Umsetzungsstand in den Unternehmen
- Erwartungen an den DTO
- Herausforderungen bei der DTO-Einführung
- Vorteile und Nutzen des DTO-Einsatzes.

1.2 Ziele und Forschungsdesign

1.2.1 Ziele der Befragung

Hauptziel der Befragung war, den Status quo zu DTOs in Unternehmen der DACH²-Region zu erheben sowie Erkenntnisse zum aktuellen DTO-Einsatz und relevanten Trends zu gewinnen.

1.2.2 Forschungsdesign

An der Umfrage beteiligten sich schwerpunktmässig deutsche Unternehmen, sowie schweizerische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Abgerundet und plausibilisiert wird die Studie durch ergänzende Befragungen im globalen Ausland.

Im Folgenden sind die wesentlichen Punkte des Forschungsdesigns zusammengefasst.

¹ NASA – National Aeronautics and Space Administration

² Die DACH-Region umfasst die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz.

Stichprobe:

Die Stichprobe umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen der deutschsprachigen Schweiz, und Deutschland (N=113). Neben diesem Schwerpunkt wurden auch global ausgewählte Experten in die Studie einbezogen (N=27). Für die Umfrage wurden gezielt Kontakte des OST-IPM und der BOC Group angesprochen.

Datenerhebung:

Die Teilnehmenden wurden per E-Mail über die Studie informiert und hatten im Juli/ August 2024 (Schweiz, Deutschland) bzw. September 2024 (globale Umfrage) drei Wochen Zeit, um an der Studie teilzunehmen. Es wurden die Antworten aller Teilnehmenden, welche die erforderlichen statistischen Informationen angegeben haben, für die Studie genutzt.

Fragebogen:

Der Fragebogen wurde von OST-IPM in Zusammenarbeit mit der BOC Group entwickelt. Dabei wurden Fragestellungen und Erkenntnisse des zum 30.09.2024 abgeschlossenen Innosuisse-Forschungsprojektes «101.623 IP-SBM - Customer Journey managed by a Digital Twin for the Organization (DTO)» berücksichtigt.

Analyse und Auswertung

Die Analyse und Auswertung konzentrierten sich auf die Antworten der deutschen und schweizerischen Unternehmen. Die Ergebnisse aus der globalen Umfrage werden ebenfalls gezeigt, aber nur dann kommentiert, wenn es grundlegende Abweichungen zum DACH-Raum gibt. Die Ergebnisse der Umfrage werden zum einen gesamthaft dargestellt und zum anderen für die relevantesten Fragen zusätzlich weiter nach Unternehmensgrösse / Branche / Funktionsbereich aufgeschlüsselt.

1.3 Charakteristika der Studienteilnehmenden

Die Studie ist bezüglich verschiedener Charakteristika breit abgestützt, was die Abbildungen auf dieser und der folgenden Seite zeigen.

So deckt die Stichprobe der Studie Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen ab. Aufgrund der Teilnehmenden-Rekrutierung und des Neuigkeitsgrades von DTO stammen rund die Hälfte der Befragten aus den Branchen Beratung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Informatik und Öffentliche Verwaltung.

N=140

An der Studie haben Unternehmen unterschiedlicher Grösse teilgenommen. 29% der Teilnehmer arbeiten in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU: 1-249 Mitarbeitende), 23% in kleineren Grossunternehmen (250-999 Mitarbeitende), der Rest (48%) in Grossunternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitenden.

Diese Verteilung korrespondiert so auch mit der Tatsache, dass erst ab einer gewissen Unternehmensgrösse die Vorteile eines DTO voll zum Tragen kommen.

N=140

Hinsichtlich der Verteilung nach Funktionsbereichen ist die Informationstechnologie (IT) am stärksten vertreten, gefolgt von der Top-Management Ebene. Insbesondere in diesen beiden Bereichen wird das DTO-Konzept aktuell beobachtet und evaluiert.

Führungsfunktionen auf Geschäftsleitungsebene (11.4%), sowie in der mittleren (20.7%) und oberen Führungsebene (11.4%) und Fachspezialisten (35.0%) kommen zusammen auf einen Anteil von rund 80%. Dies korrespondiert mit der strategischen Ausrichtung des DTO-Konzeptes, das für die erfolgreiche Umsetzung auf Fachexperten und die Unterstützung durch die Führungsebene angewiesen ist.

N=140

Die nachfolgende Abbildung zeigt abschliessend die geographische Verteilung der befragten Experten. Hier dominiert klar der DACH-Raum (110 Antworten aus den beiden Ländern Schweiz und Deutschland). Die Antworten aus der globalen Umfrage sind weltweit verteilt, ohne dass sich dabei ein geographischer Schwerpunkt manifestiert.

2. Studienergebnisse

Die Studienergebnisse werden im Weiteren mit dem Fokus auf die DACH-Region beschrieben. Auf Ergebnisse der globalen Studie wird aufgrund der geringen Stichprobengrösse, wie eingangs erwähnt, nur dann eingegangen, wenn es deutliche Abweichungen zum DACH-Raum gibt.

2.1 Bedeutung des DTO-Konzeptes

2.1.1 Bekanntheitsgrad im Unternehmen

61% der Befragten geben an, dass das DTO-Konzept bei Ihnen gar nicht (28.4%) bzw. nur wenig bekannt (32.7%) ist. Dies gilt unabhängig von der Branche, was zeigt, dass DTO für die Unternehmen neu ist und aktuell noch ein Nischenthema darstellt. Tendenziell gilt, dass mit zunehmender Mitarbeiterzahl das Thema im Unternehmen auch bekannter ist, auch wenn es für kleine Unternehmen gleichermassen relevant ist.

2.1.2 Unterstützung durch das Management

Rund 57% der Befragten geben an, dass DTO wenig (30.0%) oder gar keine (26.9%) Unterstützung durch das Management erfährt. Dabei fällt die Unterstützung durch das Management im Immobiliensektor tendenziell etwas höher aus. Das in diesem Sektor eingesetzte Building Information Modeling³ (BIM) könnte ein Grund für die höhere Unterstützung sein.

³ Building Information Modeling beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst.

2.1.3 Künftige Relevanz für das Unternehmen

Trotz des noch geringen Bekanntheitsgrades und der derzeit geringen Unterstützung durch das Management wird dem DTO künftig eine hohe Relevanz bescheinigt. Im DACH-Raum sehen mehr als 86% der Befragten eine steigende (63.6%) oder stark steigende (22.7%) Bedeutung des DTO. Dies gilt unabhängig von Branche, Unternehmensgrösse oder Funktion.

2.2 Umsetzungsstand im Unternehmen

2.2.1 Einsatz des DTO (Status quo)

Um ein aktuelles Bild zu erhalten, in welchen Bereichen die DTO-Funktionalität bereits heute in Organisationen eingesetzt wird und welche Eigenschaften des DTO dabei im Fokus stehen, haben wir beide Aspekte in einer Abfrage kombiniert.

Aus den Antworten resultiert folgendes Bild (s. nachstehende Abbildung). Dabei stellen die Zahlenwerte absolute Werte dar.

	Strategie & Geschäftsmodell	Organisation	Performance	Geschäftsprozesse	Transformation	Governance, Risk und Compliance (GRC)	Daten, Anwendungen	Technologien	Mittelwert
Modellbasierte Objektdarstellung	38	39	17	70	29	27	45	42	38.4
Nutzung grosser Datenmengen	25	21	31	26	13	11	59	30	27.0
Nutzung von Echtzeitdaten	18	14	44	25	11	12	41	29	24.3
Möglichkeit von Simulationen	29	12	16	33	12	7	24	23	19.5
Dynamische Modellanpassungen	18	17	13	27	12	5	16	16	15.5
Mittelwert	25.6	20.6	24.2	36.2	15.4	12.4	37.0	28.0	

Das DTO-Konzept wird derzeit vor allem in den Anwendungsbereichen «Daten, Anwendungen» und «Geschäftsprozesse» eingesetzt. In der Kategorie «Daten, Anwendungen» kommt der Verarbeitung grosser Datenmengen, dem Einsatz von Datenmodellen, sowie der Auswertung von Echtzeit-Daten die grösste Bedeutung zu. In der Kategorie «Geschäftsprozesse» dominiert die Prozessmodellierung, die eine wesentliche Grundlage für weitere Optimierungen der Abläufe darstellt.

Dieses Bild zeigt zugleich, dass derzeit der Fokus auf unternehmensinternen Daten liegt. Die Vorteile der Einbeziehung unternehmensexterner Daten für einen DTO zur Verbesserung der Entscheidungsqualität, wie z.B. Brancheninformationen oder aktuelle Informationen zu Kunden/ Lieferanten, werden in der Unternehmenspraxis aktuell wenig bis überhaupt nicht thematisiert.

2.2.2 Bereitstellung von DTO-Informationen (Status quo)

Informationen aus dem Unternehmenskontext werden aktuell bei einem Viertel der Befragten (26.4%) in einer unternehmensweiten IT-Anwendung (z.B. einer BPM-Suite) dargestellt. Wikis (22.4%) und themenspezifische Dashboards (20.4%) kommen jeweils bei einem Fünftel der Befragten zum Einsatz. Individuelle, nicht harmonisierte Lösungen erreichen einen Anteil von knapp einem Viertel (23.6%). Zudem werden in 7.2% der Unternehmen Informationen gar nicht für einen grösseren Nutzerkreis bereitgestellt.

Zu beachten ist in diesem Kontext, dass transaktionale IT-Systeme (z.B. ERP-Systeme) grösstenteils mit strukturierten Daten arbeiten, Wikis hingegen mit unstrukturierten. In den Unternehmen wird das noch jeweils separat betrachtet. Das Ziel eines DTO besteht jedoch darin, beide Datenarten in einer gemeinsamen Darstellung zusammenzubringen. Dies zeigt, dass hier ein DTO noch grosses Potenzial birgt.

2.2.3 Visualisierung der DTO-Informationen

Ein DTO hat zum Ziel sämtliche Informationen über ein Unternehmen in einer zentralen Darstellung mit themen- und funktionsspezifischen Sichten zu integrieren. Eine graphische navigierbare bzw. navigierbare Darstellung setzt derzeit jedoch erst weniger als ein Drittel der Befragten (27.1%) ein. Bei den anderen Formen der Visualisierung dominieren aktuell Dashboards (28.3%) und Wikis (26.5%).

Eine Vorreiterrolle nehmen hier die verarbeitende Industrie (Verarbeitung, Produktion, Bau) und der Immobiliensektor ein. Dort wird bereits bei rund der Hälfte der befragten Unternehmen ein grafisch aufbereitetes, navigierbares Repository⁴ verwendet.

⁴ Als Repository wird hier ein zentraler Speicherort für die systematische Ablage, Organisation und Verwaltung von Daten, Dateien und Ressourcen verstanden.

2.3 Zufriedenheit mit der Informationsbereitstellung

Mehr als 44% der Befragten sind mit den aktuellen Formen der Darstellung eher unzufrieden (33.7%) oder sehr unzufrieden (10.9%), was wohl daran liegt, dass diese Darstellungen nur Teilsichten bieten, ohne auf wechselseitige Abhängigkeiten einzugehen. Ein Gesamtüberblick zum Unternehmen oder die Visualisierung von Zusammenhängen ist aktuell wenig bis überhaupt nicht gegeben.

Insbesondere sind auch Teilnehmer aus dem Bereich Information Technology eher unzufrieden (40.4% / 19)⁵ oder sehr unzufrieden (10.6% / 5) mit der aktuellen Darstellungsform. Das Management nimmt gegenüber dem aktuellen Stand eine neutrale Haltung ein.

Aus Sicht der aktuellen Position ist besonders die Gruppe «Team Lead» mit der aktuellen Situation unzufrieden: 63.6% / 7 sind eher unzufrieden und 9.1% / 1 sind sehr unzufrieden. Gerade für die Kontrolle in dynamischen Umfeldern wäre für diese Gruppe ein Überblick über Zusammenhänge bzw. Wechselwirkungen im Hinblick auf Nachbarfunktionen und Ebenen der Systemarchitektur notwendig. Gegenwärtige Darstellungen sind hier nur wenig hilfreich.

⁵ (x% / y) – Die erste Zahl gibt den Prozentwert bezogen auf den jeweiligen Funktionsbereich an, die zweite den zugehörigen Absolutwert.

2.4 Zielbild für den DTO-Einsatz

2.4.1 Relevante Funktionalitäten nach Einsatzbereich

Die grösste Relevanz für den DTO-Einsatz sehen die Befragten in den Bereichen «Geschäftsprozesse» (Mittelwert 62.0), sowie «Strategie & Geschäftsmodell» (Mittelwert 41.0). Dies korrespondiert stark mit der Ausrichtung des DTO, der auf strategischer Ebene Transparenz und Entscheidungsunterstützung bezüglich der relevanten Geschäftsprozesse geben will.

Wichtige Eigenschaften für die Unternehmen sind in diesem Zusammenhang die Bildung geeigneter Modelle und die Simulation von Änderungen. Einen detaillierten Überblick über die je Anwendungsbereich geforderten Funktionalitäten gibt nachfolgende Abbildung. Die darin aufgeführten Zahlen stellen die Absolutwerte der Rückmeldungen dar.

	Strategie & Geschäftsmodell	Organisation	Performance	Geschäftsprozesse	Transformation	Governance, Risk und Compliance (GRC)	Daten, Anwendungen	Technologien	Mittelwert
Modellbasierte Objektdarstellung	55	54	27	86	40	31	51	35	47.4
Nutzung grosser Datenmengen	29	17	59	42	18	18	80	44	38.4
Nutzung von Echtzeitdaten	25	17	70	46	15	21	65	34	36.6
Möglichkeit von Simulationen	48	29	44	76	45	25	41	32	42.5
Dynamische Modellanpassungen	48	38	32	60	46	25	33	25	38.4
Mittelwert	41.0	31.0	46.4	62.0	32.8	24.0	54.0	34.0	

2.4.2 Aktualisierungsfrequenz der bereitgestellten Informationen

Während die Informationen zu Geschäftsprozessen/ Performance in Echtzeit dargestellt werden sollen, genügt den Unternehmen in den anderen Bereichen eine monatliche Aktualisierung der Informationen. Bei strategischen, geschäftsmodellbezogenen Fragen ist auch eine jährliche Frequenz ausreichend.

2.4.3 Einfluss regulatorischer Anforderungen auf den DTO

Regulatorische Anforderungen spielen insbesondere im Bereich «Governance, Risiko & Compliance» eine wichtige Rolle. Dahinter folgen die Bereiche «Geschäftsprozesse» und «Daten, Anwendungen».

2.4.4 Unterstützung durch KI

Der Integration von KI in den DTO kommt eine grosse Bedeutung zu. KI-Unterstützung wünschen sich die Befragten vor allem für die Interpretation von Rohdaten, der gezielten Analyse aufbereiteter Daten sowie der Visualisierung.

Dieses Bild zeigt sich unabhängig von Unternehmensgrösse, Branche oder Region. Teilnehmer aus dem Funktionsbereich «Produktion / Operations», ebenso wie Teilnehmer in der aktuellen Position «Team Lead», sehen zudem eine grosse Bedeutung des KI-Einsatzes für «Interaktive Komponenten des DTO (z.B. Sprachabfragen)».

2.4.5 Relevante Daten-/ Informationsquellen für den DTO

Die Integration verschiedener Informationsquellen ist ein zentrales Merkmal eines DTO. Für die Befragten sind hier die Integration von Drittanbietern, wie z.B. eines ERP-Systems oder DMS-Systems (19.6%) und die Integration von Workflow-Funktionalitäten für wiederkehrende Aufgaben (17.9%) von Bedeutung. Dahinter folgt die Einbindung KI-gestützter Analysen in Form von Process Mining (16.0%) und Data Mining (14.3%). Eine untergeordnete Rolle spielt hingegen die Integration von IoT-Sensoren im Produktionsumfeld (5.0%). Damit sehen die Befragten den DTO klar als übergreifendes strategisches Managementinstrument und nicht limitiert auf den Produktionsbereich.

2.5 Herausforderungen bei der DTO-Einführung

Als grösste Herausforderungen bei der Einführung werden die für Aufbau und Unterhalt eines DTO benötigten Ressourcen gesehen. Dies liegt unter anderem auch an der noch schwach ausgeprägten Datenqualität sowie wenig standardisierten Informationen. Beide Faktoren stellen Hemmnisse bei der Systemintegration dar. Zudem fehlen in den Unternehmen teilweise noch die Argumente, um den Nutzen eines DTO zu kommunizieren.

2.6 Vorteile und Nutzen des DTO-Einsatzes

Bei dem Einsatz eines DTO sehen die Befragten die grössten Vorteile in einer höheren Transparenz und der leichteren Identifikation von Zusammenhängen aus verschiedenen Funktionsbereichen. Daraus resultiert eine verlässliche Unterstützung bei Entscheidungen.

Hinzu kommt, dass der DTO als «Single-Source-of-Truth» redundante und teils widersprüchliche Daten und Informationen ablöst und die zentrale Informationsplattform für das Unternehmen bereitstellt. Auf dieser Basis lassen sich rollenspezifisch die jeweils relevanten Ausschnitte des Business visualisieren.

Einen weiteren wesentlichen Vorteil sehen die Befragten in der zielgerichteten Anpassung und Steuerung von Prozessen, die gerade bei Transformationsprojekten zum Tragen kommt.

Zurückhaltend äussern sich die Befragten hingegen hinsichtlich der Vorteile eines DTO für eine bessere Kosten- und Finanzplanung und der Abbildung unternehmensexterner Informationen wie z.B. der Endkundensicht.

Eine detaillierte Darstellung der Einschätzungen zu Vorteilen und Nutzen eines DTO findet sich im Anhang.

3. Schlussteil

3.1 Fazit

Für viele Unternehmen stellt ein DTO aktuell noch Neuland dar. Dem Ansatz wird jedoch durchgehend eine steigende bzw. sogar stark steigende Bedeutung beigemessen. Den grössten Nutzen sehen Unternehmen im DTO als zentraler Informationsplattform, die die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen legt. Von dieser zentralen Informationsplattform profitieren vor allem die Geschäftsprozesse sowie die dazugehörigen Applikationen. Der von den Unternehmen gesehene hohe Ressourcenaufwand für den Aufbau eines DTO rührt vor allem von einer in vielen Fällen schwachen Datenqualität und-integration, die aus einer heterogenen

Systemlandschaft resultieren. Deswegen sollten sich Unternehmen in einem ersten Schritt darauf konzentrieren, die Datenqualität zu erhöhen. Hier könnte der DTO mithelfen, mittels Querbezügen und Konsistenzprüfungen die Datenqualität zu verbessern. Nachfolgend lassen sich mithilfe gezielt ausgewählter KI-Komponenten, wie z.B. einer Insight Engine, strukturierte Prozess- und Finanzdaten mit unstrukturierten Textdaten, wie z.B. Kundenanfragen, Angeboten, Reklamationen u.a. verknüpfen und zielgerichtet analysieren. Solche interaktiven Analysen unterstützen insbesondere Fachspezialisten und Managementfunktionen bei der Optimierung von Prozessen und bei Strategieanpassungen. Gerade hier, und weniger bei maschinennahen Anpassungen in Produktionsprozessen, sehen die Befragten den Wertbeitrag eines DTO. Ein hoher Nutzen wird dem DTO auch bei der Überwachung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen zugesprochen. Hohe Transparenz über verschiedene Funktionen und Hierarchiestufen, sowie das Aufzeigen von Abhängigkeiten und Querbeziehungen sind zentrale Fähigkeiten, die ein DTO zur Einhaltung von Compliance-Regeln beiträgt.

Wertvolle Hinweise für die Fokussierung bei der weiteren Industrialisierung des DTO bietet der Abgleich der von den Unternehmen angestrebten Soll-Situation beim DTO-Einsatz mit der aktuellen Ist-Situation (s. nachfolgende Abbildung). Die Werte in der Matrix zeigen auf, wo es auffallende Diskrepanzen gibt:

Je höher der eingetragene positive Wert, desto weiter ist die Soll-Situation aktuell noch vom Ist entfernt und es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, um dieses Ziel zu erreichen. Bei negativen Werten braucht es im Umkehrschluss keine weiteren Anstrengungen mehr, da die Zielsituation bereits erreicht wurde. Hier können die Anstrengungen bei der Weiterarbeit vielmehr reduziert werden.

Eine auffallende Lücke lässt sich in den Bereichen «Geschäftsprozesse» und «Transformation» erkennen. Hier wollen die Unternehmen jeweils deutliche Verbesserungen durch Simulationen und dynamische Modellanpassungen unter Einsatz eines DTO erreichen. Daneben liegt ein weiterer Fokus für die Weiterentwicklung des DTO in den Bereichen «Performance» und «Daten, Anwendungen».

Die Anstrengungen bei der Nutzung grosser Datenmengen im Unternehmen und der modellbasierten Darstellung im Bereich «Technologien» brauchen dieser Einschätzung folgend jedoch nicht weiter forciert werden.

	Strategie & Geschäftsmodell	Organisation	Performance	Geschäftsprozesse	Transformation	Governance, Risk und Compliance (GRC)	Daten, Anwendungen	Technologien
Modellbasierte Objektdarstellung	17	15	10	16	11	4	6	-7
Nutzung grosser Datenmengen	4	-4	28	16	5	7	21	14
Nutzung von Echtzeitdaten	7	3	26	21	4	9	24	5
Möglichkeit von Simulationen	19	17	28	43	33	18	17	9
Dynamische Modellanpassungen	30	21	19	33	34	20	17	9

3.2 Umsetzungsempfehlung

Aus den Ergebnissen der Studie ergibt sich folgende Handlungsempfehlung für die Praxis:

Bei der Einführung eines DTO sollten Unternehmen schrittweise vorgehen, um rasch messbare Erfolge realisieren zu können. Ein DTO lässt sich hinsichtlich der beiden Dimensionen «DTO Scope» und «Abdeckung der Wertschöpfungskette» differenzieren. Für die Pilotierung gilt es zunächst den Bereich der Wertschöpfungskette zu identifizieren, in dem Datenverfügbarkeit und -qualität am höchsten ausgeprägt sind. Für diesen Bereich sollte dann zunächst ein Data Twin aufgebaut werden, mit dem die Transparenz erhöht wird und die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen gelegt wird. Anschliessend lassen sich entlang der beiden Dimensionen unternehmensspezifisch weitere Ausbaustufen angehen. In der maximalen Ausbaustufe lässt sich so mit dem DTO-Ansatz ein «Supply Chain Digital Twin» erstellen, also ein Echtzeit-Abbild der gesamten Wertschöpfungskette.

3.3 Anhang

Vertiefend zu den Informationen im Abschnitt 2.6 sind hier die Detailaussagen der Befragten bzgl. Vorteilen und Nutzen eines DTO aufgeführt.

IMPRESSUM

Herausgeber

OST – Ostschweizer Fachhochschule
Rosenbergstrasse 59
9001 St. Gallen
Schweiz

Institut für Informations- und Prozessmanagement

www.ost.ch/ipm

Projektleitung, Kontakt

Dr.-Ing. Wolfgang Groher
wolfgang.groher@ost.ch

Autoren

Wolfgang Groher, Uwe Riss, Michael Ziegler, Felix Meentken, Sandro Gerussi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267846>

Publikationsdatum

Dezember 2024

Disclaimer

Die Studie und deren Inhalte wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt recherchiert und erarbeitet. Dennoch sind Fehler nicht auszuschliessen. Eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit kann trotz grösstmöglicher Sorgfalt nicht übernommen werden – insbesondere sind Haftungen für Schäden direkter und indirekter Art ausgeschlossen.

Copyright © 2024 OST - School of Management

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Die zitierten Werke und Abbildungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Lizenz CC BY 4.0 und stehen unter Umständen unter urheberrechtlichem Schutz.

Wir freuen uns über die auszugsweise Verwendung einzelner Ergebnisse und Darstellungen aus der Studie in Berichten, Veröffentlichungen, Studien und wissenschaftlichen Arbeiten.